

[≡ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O GOLPE DE ITARARÉ

setembro 25, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião

Ano 11 – vol. 09 – n. 60/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8377536>

Iniciado o julgamento dos primeiros participantes dos acontecimentos que foram batizados pela mídia de “atos antidemocráticos” já temos pelo menos um certo contributo ao imaginário popular.

O primeiro, é de que os ministros e ministras do STF são “ as pessoas mais odiadas do Brasil”, dito por um advogado da tribuna da suprema corte.

O segundo, é de que pelo menos dois votos tiveram sobre os

acontecimentos percepções diversas: enquanto o relator, convicto de suas afirmações, impôs uma condenação de 17 anos em regime fechado, um par seu entendeu que, até convulsão e depredação ao patrimônio público podem ter ocorrido, optando por um raciocínio que junta razoabilidade com proporcionalidade.

Mas o que foi destacado pela mídia foi de estarrecer: a imprensa tradicional festejou a condenação elástica, como, aliás, tem feito, sem medir consequências. Tem confundido respeito com temor, justiça com terror. Um perigo!

A outra parte da mídia destacou o destemor do advogado, um desembargador aposentado, cuja integridade já andou sendo ameaçada por uma corregedoria que insiste em querer se imiscuir onde não pode, porque silente está a corporação do profissional, no caso, a OAB.

Em terra de cegos quem tem um olho é rei, como se costuma falar. Mas o dito popular guarda em si uma sensação assustadora. É que no Brasil tem sido permitido de tudo, menos criticar o STF, mesmo que este erre reiteradamente. E tem feito isto com frequência, é bom que se diga, sob a dimensão jurídica.

Ora, é inerente à democracia, sem licença do serviço de informação prévia, seja lá o nome que se lhe queira dar, o direito de manifestação na amplitude mais dilatada possível.

Ultrapassados os limites existe o Código Penal a ser aplicado, com leis ordinárias que preveem fatos tópicos e típicos específicos.

Claro é que toda autoridade deve ser respeitada. Mas não deve ser temida, pois se assim for estaremos no totalitarismo puro, coisa que os que defendem a regulação da internet – travestida

de proteção à democracia – juram inexistir.

“Quem não quiser ser criticado, fique em casa”, já enfatizou um ministro do STF que, coincidentemente, é o condutor de todos esses procedimentos que lá estão por uma concepção (sem “data venia”) teratológica do que seja competência jurisdicional.

Ora, está na lei, está nos livros, está na jurisprudência. Não precisa ter notório saber jurídico: não há nenhuma autoridade que tenha foro privilegiado ou prerrogativa de foro e que tenha estado nos acontecimentos de 8 de janeiro para merecer concentração de competência no STF. Não compreender isto é suprimir graus de jurisdição e competência e, portanto, a mais ampla defesa.

Ponto isto, exatamente, porque me incluo entre os brasileiros que tem relativo conhecimento jurídico, mas que não odeia a instituição STF. Discordo das depredações, mas tenho um catálogo pessoal de valores éticos e morais no qual posso incluir quem eu desejar admirar ou não.

Pois bem, não há quem me convença de que possa ter existido qualquer tentativa de golpe que não o de Itararé. O golpe que nunca existiu. Vale a pena ler as notas da biografia do Barão de Itararé para compreender o delírio de todos os lados.

Não pode existir golpe de estado sem que se tenha apoio coordenado de forças militares ou paramilitares. Nem “golpe de fato”, como inicialmente aventado. Seria a primeira vez no universo que um golpe não conta com força armada para se contrapor às forças armadas regulares.

Como ocorreram depredações e prejuízos materiais claro está que devem ser punidos os responsáveis, individualmente, mas

não pela autoridade com incompetência de foro e, o que é mais claro, sem que tenha havido um único disparo de arma de fogo de qualquer civil.

Houve conspiração? Foi concretizada? Legislação específica há. Aplique-se a lei, sempre a lei, mas sobre fatos concretos que transcendam o plano psíquico da imaginação e ilação.

Dizer o que “eu acho”, com metáforas e afirmações que se comprazem com as palavras de ordem da militância é uma coisa. Dizer que há hipótese formal adequada, tipicamente aplicável e ação concretizada na moldura jurídica contida na hipótese, é outra coisa completamente diferente.

Fico estarecido com o tribunal midiático. Não estranho. Ele é capaz de seduzir e, nos dias de hoje, não contrariar a mídia é condição de sobrevivência para não ser “cancelado”, uma espécie de condenação que faria inveja a qualquer tribunal clerical, na mais sombria época de seus processos inquisitórios. Mas eticamente é desabonador.

Insisto em não ter sido convencido, até agora, de que tenha havido tentativa de golpe. Vi, sim, autoridades sendo presas a despeito de fatos que foram sendo esclarecidos com o passar do tempo. Isto me convenceu de que o devido processo legal foi ultrajado. Sendo este uma matéria de direito fundamental intangível é de se perguntar: Violar garantia processual constitucional é ou não atentado contra o estado democrático de direito?

Bom, a história responderá publicamente esta indagação, mas lembro que já publiquei trabalho propondo a criminalização às

violações constitucionais expressas, implícitas e decorres sobre direitos fundamentais.

Não se enganem os leitores. Não ganha a unção de regularidade um direito quanto à forma que se lhe dá, quando o ato da autoridade trajar-se com a indumentária pessoal, pelo juízo subjetivo carregado de rancor.

Quanto ao advogado devo dizer que cumpriu o seu dever. Não desafiou a integridade moral de ninguém. Apenas revelou um sentimento que é notório no Brasil de hoje e nem é exclusivamente inerente a minorias ou a quem tivesse na imaginação o delírio de um golpe de estado.

Quando um ministro de estado diz que derrotou políticos ou que os manes perderam aí estão apenas duas das inúmeras motivações para que o imaginário popular traduza o ódio.

Como digo sempre, nas minhas relações pessoais e profissionais, não carrego comigo o rancor, mas tenho memória. O ódio é a doença do outro que, em você, deve ser evitada.

E como tenho memória, do que vivi e vi até agora, ela me traduz que o Brasil, nunca antes na história deste país, esteve tão ruim de juristas e de justos. Sobejam “coachs” do Direito?

com a tag constituição, democracia, estado, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de

Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ENTRE O REAL E O VIRTUAL

PRÓXIMO POST

O ILUMINISMO BARROCO?

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.